

МАРКАЗИЙ ОСИЁ ДАВЛАТЛАРИ БИЛАН ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ МАДАНИЙ АЛОҚАЛАРИДА МИНТАҚАВИЙ ИНТЕГРАЦИЯ ТУЗИЛМАЛАРИНИНГ РОЛИ.

Турсунов Асрор Алланазарович

Ахборот технологиялари ва менежмент университети дотценти

DOI:10.5281/zenodo.15012321

XX асрнинг сўнгги йилларида жаҳон геосийосий харитасида сезиларли ўзгаришлар юз берди. Хусусан, суверен тараққиёт йўлига киришган ўнлаб янги мустақил давлатлар жаҳон ҳамжамиятида ўзининг муносиб ўрнини эгаллаш учун ҳаракат бошладилар. Бу давлатлар орасида Марказий Осиё давлатлари ҳам бор бўлиб, улар собиқ Иттифоқдан мерос бўлиб қолган қатор муаммоларни ҳал этишда, янги давлатчилигини шакллантиришда миллий давлатчилиги анаъаналаридан келиб чиқиб ўзларининг мустақил тараққиёт йўлини танладилар. “Биз Марказий Осиё мамлакатлари билан ҳеч истисносиз барча масалалар бўйича оқилона мураса асосида ҳамкорлик қилишга тайёрмиз”².

Жамиятнинг барча соҳаларини тубдан ислоҳ қилиш ва янгилаш, яқин ўтмишнинг салбий оқибатларини бартараф этиш, замонавий бозор иқтисодиётини қарор топтириш ҳамда инсон ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатланган чинакам демократик жамият қуриш йўлида ҳаракат қилмоқдалар. Марказий Осиё (Тожикистон, Туркменистон, Қозоғистон, Қирғизистон) давлатлари ўз мустақилликларини қўлга киритгандан буён, ҳар бири ўзига хос ички ва ташқи омиллардан келиб чиқиб мустақил ташқи сиёсат юргизишга интилиб келмоқда.

Марказий Осиё қадимдан Шарқ ва Ғарбни, Шимол ва Жанубни боғлайдиган йўлларнинг кесишувида жойлашган стратегик аҳамиятга эга

² Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида нутқ // Халқ сўзи. 2017 йил. 20 сентябрь.

худудлардан биридир. Шунинг учун, Европа Иттифоқига аъзо мамлакатлар, АҚШ, Россия, Хитой каби дунёнинг қудратли йирик давлатлари минтақанинг ўтмиши ва бой маданиятига ҳар доим катта қизиқиш билан қараб келишади. Марказий Осиё давлатларининг ўтмишда тарихи, маданияти, тили, дини бир бўлгани ҳамда улар ўртасида шаклланган анъанавий ижтимоий алоқалар ва маданиятлар яқинлиги, шубҳасиз, минтақадаги муҳим сиёсий жараёнларнинг, хусусан, минтақавий интеграциянинг шаклланишида ва амалга ошишида ҳал қилувчи ролни ўйнайди.

Географик нуқтаи назардан “Марказий Осиё” дейилганда Осиёнинг Хитой ва Ҳиндистондан то Яқин Шарққача чўзилган океанга чиқмайдиган, фақат дарёлар оқимидан иборат ички қуруқлик худуди тушунилади. Совет даврида “Марказий Осиё” тушунчаси остида Мўғулистон атрофидаги худудлар назарда тутилган ва ундан “Ўрта Осиё” тушунчаси ажратиб олинган эди³.

Замонавий халқаро муносабатлар терминологиясида эса “Марказий Осиё” бу – собиқ Иттифоқ парчалангач вужудга келган бешта постсовет республикасини (Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркменистон, Ўзбекистон) бирлаштиради⁴.

Бу ҳаракат мамлакатларнинг ўзаро бирлигини янада мустаҳкамлашга, қадим Туркистон заминида яшовчи барча халқлар, миллатлар ва элатларни янада яқинлаштиришда минтақадаги соғлом кучларни бирлаштиришга хизмат қилади.

Маълумки, Қозоғистоннинг Президенти Н.А.Назарбоев Марказий Осиё давлатларининг 1992 йилдаги саммитида “Ўрта Осиё ва Қозоғистон” тушунчасини “Марказий Осиё” атамаси билан алмаштиришни таклиф қилди. Кейинчалик оммавий ахборот воситалари ва сиёсатшунослик фанларида

³ Горшенина С.М. Изобретение концепта Средней / Центральной Азии: между наукой и геополитикой. Перевод с французского М.Р. Майзульса. – Вашингтон: Программа изучения Центральной Азии, Университет Джорджа Вашингтона, 2019.

⁴ Казанцев А.А. «Большая игра» с неизвестными правилами: Мировая политика и Центральная Азия. – М.: МГИМО; Наследие Евразии, 2008. – С. 123.

“Марказий Осиё” тушунчаси минтақанинг постсовет давлатларидаги ривожланиш жараёнларини талқин қилишда ишлатила бошланди. Бугунги кунда Марказий Осиё таркибига кирувчи минтақада янгидан ташкил топган ёш ва янги давлатлар ички минтақавий ва геосиёсий идентификацияни амалга ошириш ҳамда минтақани ривожлантиришда муҳим омил бўлган интеграция жараёнларини ва ўзаро маданий алоқаларни кенгайтириш юзасидан ҳамкорликни йўлга қўйдилар.

Интеграция⁵ жараёнлари замонавий жаҳон тизимининг ажралмас қисми ҳамда глобализациянинг энг муҳим натижаларидан бири ҳамдир. Марказий Осиё доирасидаги интеграция* нафақат объектив ҳақиқат, балки ҳаётий эҳтиёжлардан саналади. Ҳар қандай давлатнинг мавжудлиги доимо бошқа мамлакатлар билан икки томонлама ва кўп томонлама форматда ўзаро ҳамкорликни тақозо этади. Интеграция минтақадаги барқарор тараққиётнинг қудратли омили бўлиб, интеграциянинг бош ғояси ҳам глобализация жараёнлари кучайиб бораётган бир шароитда давлатларнинг барқарор иқтисодий ривожланишини таъминлашдир⁶. Интеграциянинг асосий мақсади бу – капитал, товарлар, хизматлар ва ишчи кучининг эркин ҳаракатидир. Мана шу мақсад атрофида кейинроқ минтақавий интеграциянинг ҳар хил турлари ва кўринишлари, хусусан, маданий, гуманитар, ҳарбий ва сиёсий соҳалар ривожлана боради.

Интеграция жараёнлари тўғрисида Ўзбекистоннинг Биринчи Президенти Ислом Каримов ўз ёндашувини қуйидагича билдирган эди: “... Биринчидан, интеграцион жараёнларда барча тенг ҳуқуқли иштирокчи сифатида ва ўз ихтиёрлари билан қатнашмоғлари лозим. Иккинчидан, барча

⁵ Кўчаров Ч. Ш. Марказий Осиё минтақавий интеграцион жараёни муаммолари. Сиёс. фан. док. ... диссертация. – Т., 2008. – Б. 14-15.

* Интеграция – бу давлатларнинг миллий манфаатлари, халқаро тинчлик, барқарорлик, хавфсизлик ва ҳамкорликни, жамоатчилик ўртасида ўзаро ишонч ва хайрихоҳликни таъминлашга қаратилган сиёсий, иқтисодий, ҳуқуқий ва ижтимоий маданий жабҳалардаги глобал ҳамда регионал масалаларни ҳал қилишга йўналтирилган халқаро тизимнинг босқичма босқич шаклланиш жараёни.

⁶ Комилова Х. Г. Роль и место интеграционных структур в системе международных отношений в Центральной Азии // Вестник Томского государственного университета. История.– 2015.- № 4 (36). - С. 73.

давлатлар деярли бир хил ҳуқуқий базага ва бир хил ривожланиш стратегиясига эга бўлишлари керак. Учинчидан, ҳеч бир давлат бошқалар ҳисобига кун кечирмаслиги лозим. Тўртинчидан, интеграцион жараёнларни зўраки равишда жадаллаштириш мумкин эмас, чунки бу хавфлидир. Бешинчидан, интеграцион жараёнлар ҳар қандай мафкурадан холи бўлишлари даркордир”⁷.

Ўзбекистоннинг Марказий Осиё давлатлари билан 2001-2016 йилларда алоқаларининг нисбатан сусайиши даври бўлди. Марказий Осиё давлатларининг жаҳон коммуникация тармоқларига тўғридан-тўғри чиқа олмасликлари ҳам минтақа давлатлари ўртасида икки томонлама ва кўп томонлама алоқаларни йўлга қўйишни тақозо этувчи сабаблардан биридир. Минтақа давлатларининг ҳамкорлигини янада юқори даражага кўтариш ва интеграция жараёнини амалга оширишга ундовчи яна бир сабаб бу – минтақанинг сув захираларидан умумий фойдаланишидир. Минтақадаги дарёларнинг ўзани бир давлат ҳудудида, ирмоғи бошқа давлат ҳудудида жойлашгани, сув захиралари тақчиллиги муаммосини ўзаро ҳамкорлик натижасида ҳал этишини тақозо этади. Шунинг учун ҳам Биринчи Президент И.А.Каримов “Марказий Осиёдаги интеграцияни биз ҳудудий бирлик, коммуникациялар, иқтисодиётнинг асосий ва етакчи тармоқлари муштараклиги, сув хўжалиги ва энергетика объектларини биргалашиб ишлатиш, энергия захиралари билан таъминлаш эҳтиёжи тақозо этган объектив зарурият деб ҳисоблаймиз. Бир-бирига чирмашиб кетган умумий теран томирларга эга бўлган халқларимизнинг маданий, тил ва маънавий бирлиги ҳақида-ку, гапирмаса ҳам бўлади”⁸ деб қайд этган эди.

Минтақа давлатларини умумий чегаралар, дарё хавзаларидан биргаликда фойдаланиш, яқин-яқингача энергетика тизими, атомобил ва темир йўл

⁷ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислон Каримовнинг чет эл журналистларига берган интервьюси. 12 апрел 1996 йил // Халқ сўзи, 17 апрел 1996 йил.

⁸ Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари // Ҳавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. – 6-том. – Тошкент: «Ўзбекистон», 1997. – Б. 257.

тармоғи, анъанавий ички бозор ва умумий ижтимоий-иқтисодий муаммолар бирлаштириб туради. Минтақа сиёсий ва иқтисодий аҳамиятга эга барча параметрларга, хусусан, энергия ресурслари, демографик омил, жаҳон ва минтақадаги йирик давлатларга қўшни эканлиги каби омиллар Марказий Осиёга жаҳон ҳамжамиятининг қизиқишига сабаб бўлмоқда.

Мустақилликнинг дастлабки йилларида минтақа давлатлари ўз миллий кадриятларини тиклашга, ўз анъаналарига қайтишга, миллий давлатчиликни шакллантиришга, ички имкониятларидан келиб чиқиб тараққиёт йўлларини белгилаб олишга кўпроқ эътибор бердилар. Булар миллий манфаатлардаги алоҳидаликнинг намоён бўлишига сабаб бўлди. Чегара муаммолари, сувдан фойдаланишда, ташқи кучлар билан алоқалар ўрнатишда ва миллатлараро муносабатларни такомиллаштириш сиёсатида алоҳидалик кўзга ташланади. Миллий ва минтақавий манфаатларда мувозанатнинг йўқлиги ҳам ўзаро ҳамкорликка тўсқинлик қилиб келди⁹.

Минтақавий ҳамкорликнинг асосий тамойилларига – тенглик, ихтиёрийлик, ўзаро ишонч ва ҳурмат, миллий ва умуминсоний кадриятларга содиқлик, ички ишларга аралашмаслик кабилар киради. Минтақавий ҳамкорлик мураккаб тарихий жараён ўлароқ иқтисодий, маданий, ижтимоий, сиёсий ҳамкорлик тизимидан иборат бўлиб, улар ўзаро чамбарчас боғлиқ ҳамда улардан бирининг ривожланиши бошқасининг ривожига туртки беради¹⁰.

Интеграцион тузилмаларнинг Марказий Осиёдаги давлатлараро муносабатлар тизимидаги роли ва ўрнига баҳо беришда икки ёндашувни ажратиш кўрсатиш мумкин:

Биринчи ёндашув Европа Иттифоқи, Европа Хавфсизлик ва Ҳамкорлик Ташкилоти, НАТО, Иқтисодий Ҳамкорлик Ташкилоти каби минтақадан ташқари интеграция тузилмаларининг роли ва уларнинг минтақа

⁹ Сирожов О.О. Марказий Осиёдаги минтақавий ҳамкорлик жараёнларида Ўзбекистон манфаатлари. Сиёс. фан. докт. дисс. (DSc) автореферати. – Тошкент, 2018. – Б. 15.

¹⁰ Шу жойда – Б. 13.

давлатларига нисбатан сиёсатини таҳлил қилишга асосланган. Шу билан бирга, бу ерда турк, эрон, ислом дунёсининг интеграция лойиҳалари, колаверса, АҚШ тақдим этган Катта Марказий Осиё ҳамда Хитой тақлиф этган Янги Ипак йўли лойиҳалари бўйича ташаббуслари ҳам долзарблик касб этмоқда. Интеграциянинг ҳар бир модели ортида халқаро муносабатларнинг стратегик схемаларини амалга оширишга уринаётган муайян геосиёсий кучлар туради. Минтақа интеграцияси учун тақлиф этилаётган моделларнинг (маданиятга асосланган турк ёки эрон интеграциясими, Хитой ва АҚШнинг Катта Марказий Осиё интеграциясими ёки Н.А.Назарбоевнинг Марказий Осиё иттифоқи тузиш ғоясими) бирортаси ҳам Марказий Осиёнинг ягона интеграциялашган маконини реал мустаҳкамламайди ва минтақанинг геосиёсий яхлитлигига ҳисса қўшмайди¹¹.

Иккинчи ёндашув минтақа давлатларини ўз ичига олган интеграцион лойиҳалар (Шанхай Ҳамкорлик ташкилоти, Божхона иттифоқи, Коллектив хавфсизлик шартномаси Ташкилоти, Ислом Ҳамкорлик Ташкилоти ва МДҲ) фаолиятига асосланади.

“Марказий Осиё республикаларининг интеграциялашуви учун ҳақиқатан ҳам бир қатор дастлабки шарт-шароит ва сабаблар мавжуд. Булар жумласига иқтисодий ривожланишнинг бошланғич даражаси бараварлиги, ижтимоий-иқтисодий муаммоларнинг бир хиллиги ҳам, ягона транспорт-энергетика коммуникациялари, сув захиралари ҳам киради. Бундан ташқари, ушбу минтақада яшаётган барча халқларнинг хавфсизлиги учун муштарак бўлган таҳдидлар ҳам мавжуд. Булар – Оролнинг куриб бораётганлиги, наркотик моддалар, қурол-яроғ, терроризм, диний фундаментализмнинг кириб келиши, Афғонистон томонидан кескинлик ва беқарорликнинг ёйилиш хавфи ҳамда бир қатор бошқа омиллардир. Бу таҳдидлар, гарчи тарқоқ туюлса-да, бирлаштирувчи омиллардир, чунки уларнинг биронтасини ҳам

¹¹ Майтдинова Г. М. Проблемы региональной интеграции в геополитических реалиях Центральной Азии // Россия и Центральная Азия в условиях геополитической трансформации: внешнеполитическое измерение: материалы междунар. науч. конф. – Душанбе: РТСУ, 2007. – С. 78-79.

алоҳида, ўз кучига ишонган ҳолда енгиб бўлмайди”¹². Шунини таъкидлаш керакки, минтақадаги шу каби шарт-шароитлар мавжуд бўлишига қарамай, фақат минтақавий тузилмага эга ташкилот ҳалигача мавжуд эмас. Кўп асрлик иқтисодий, сиёсий ва маданий-маънавий алоқаларни замонавий шароитларда давом эттираётган Марказий Осиё давлатлари мустақилликнинг илк кунлариданоқ ўзаро ҳамкорликни йўлга қўйишга киришди.

Минтақа халқлари азалдан яхши қўшничилик муносабатларини ўрнатганлари тарихдан маълум. Аслида Марказий Осиёдаги интеграция жараёнлари яқиндагина содир бўлиб қолмай, балки унинг тарихий илдизлари анча қадимга бориб тақалади. Жумладан, минтақа ҳудуди унга туташ бошқа ҳудудлар билан бирга Кушонлар, Қанғ, Турк хоқонлиги, Араб халифалиги, Қорахонийлар каби йирик империялар таркибида бўлиб келган, шунингдек, кенг тижорий ва маданий алоқаларнинг тараққиётида минтақа бўйлаб ўтган Буюк Ипак йўли ҳам катта аҳамият касб этган. Айнан минтақа халқларининг тарихий-этник жиҳатдан яқинлиги уларни бир-бирлари билан муносабатларини янада чуқурлаштиришга ундовчи омиллардан биридир. Аниқроғи, минтақа давлатларининг стратегик мақсадлари муштараклиги, таҳдидларга нисбатан бир хил позицияда эканлиги ҳамда маданияти, дини, менталитети ва тарихининг умумийлиги уларнинг интеграциялашувида жуда муҳим рол ўйнайди.

Марказий Осиё давлатлари алоҳида давлат сифатида мустақилликка эришгач, ўша тарихий муносабатлар мутлақо ўзгача қиёфага ва мазмун-моҳиятга эга бўла борди. Тарих ва замон шарт-шароити ўзаро қўшничилик муносабатларини энг замонавий талаблар асосида қайта қуриш лозимлигини кўрсатди. Марказий Осиё давлатлари ўтган асрнинг 90-йилларигача дунёдан деярли узилиб қолган бўлиб, турли давлатлар билан

¹² Каримов И.А. Ҳавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида.-6-том.-Тошкент: «Ўзбекистон», 1997.-Б. 258.

фаол ҳамкорликнинг ўрнатилиши улар учун янги имкониятлар эшигини очди¹³.

Мустақилликдан бошлаб минтақадаги давлатлараро муносабатлар тарихига кўз ташланадиган бўлса, минтақавий интеграция йўлида Ўзбекистон ҳукумати доимо ташаббусни ўз кўлида тутиб турганлиги кузатилади. Жумладан, мустақилликнинг дастлабки йиллариданок Ўзбекистон минтақавий кўламдаги халқаро муносабатларда фаол субъект сифатида ўзини намоён эта олди.

Кўпгина сиёсатшуносларнинг эътирофича, Ўзбекистоннинг Марказий Осиёдаги мавқеи стратегик хусусиятларга эга объектив омилларга асосланади. Бу омиллар, биринчидан, Ўзбекистон – минтақадаги аҳолиси энг кўп давлат, ўзбеклар эса минтақада энг кўп сонли миллати. Иккинчидан, Ўзбекистон минтақанинг беш мамлакати билан умумий чегарага эга ягона давлат, у Марказий Осиёнинг ўртасида жойлашган. Учинчидан, минтақада ўтмишда ҳукм сурган давлатларнинг пойтахтлари – Самарқанд, Бухоро, Хива, Қўқон ва Тошкент шаҳарлари Ўзбекистон ҳудудида жойлашган. Ушбу шаҳарлар асрлар давомида Марказий Осиёда ва Евросиёнинг бошқа ҳудудларида давлатчилик, илм-фан, маданият ва ислом таълимининг марказлари бўлиб келган. Тўртинчидан, Ўзбекистон минтақадаги энг ривожланган иқтисодий салоҳият, коммуникациялар инфратузилмаси ва малакали меҳнат ресурсларига эга¹⁴. Шу сабабли Ўзбекистон Республикаси Марказий Осиё давлатлари билан маданий соҳада интеграцияларда фаол иштирок этиб келмоқда.

Ўзбекистон ўз мустақиллигига эришган дастлабки йиллардан бошлаб қатор минтақавий иқтисодий интеграция тузилмаларини ташкил этиш ва уларнинг фаолиятини ривожлантиришда фаол иштирок этиб келмоқда. Уларга Марказий Осиё Ҳамкорлик Ташкилоти (МОҲТ), Мустақил Давлатлар

¹³ Neil J. Melvin. Engaging Central Asia. Center for European Policy Studies. – Brussels, 2008. – P. 1.

¹⁴ Сафоев С.С. Марказий Осиёдаги геосиёсат. – Тошкент, 2005. – Б. 29-31.

Ҳамдўстлиги (МДХ), Иқтисодий Ҳамкорлик Ташкилоти (ИХТ), Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти (ШХТ) кабиларни киритиш мумкин. Ўзбекистон ташқи сиёсатининг муҳим йўналишларидан бири Марказий Осиёдаги янги мустақил давлатлар – Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон билан ҳамкорлик, дўстлик алоқаларини мустаҳкамлашга қаратилган.

Биринчи ҳамкорлик ташкилоти бўлган Марказий Осиё Иқтисодий Ҳамжамияти (МОИХ) ҳам айнан Биринчи Президент И.А.Каримовнинг ташаббуси билан 1993 йил 4 январь куни Тошкент шаҳрида Тожикистон, Туркманистон, Қирғизистон, Қозоғистон ва Ўзбекистон давлат раҳбарларининг учрашувида Марказий Осиё давлатларининг ҳамдўстлигини барпо этиш учун барча шарт-шароитлар яратилган эди (**1-илов**). Учрашувда минтақа мамлакатлари ўртасида икки ва кўп томонлама шартномалар ҳамда савдо-иқтисодий битимлар қандай бажарилаётгани таҳлил этилди. Бу учрашувда Тожикистоннинг конституциявий ҳокимиятини маънавий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш ҳамда озиқ-овқат, дори-дармон ва кийим-кечак билан инсонпарварлик ёрдами кўрсатиш, минтақа хавфсизлиги ва тинчлигини мустаҳкамлаш юзасидан ҳамкорлик қилиш масалалари келишиб олинди¹⁵.

1993 йили Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасида иқтисодий интеграцияни чуқурлаштириш чора-тадбирлари тўғрисида (**1-илова**) битим имзоланган эди. 1994 йил 10 январда Қозоғистон Биринчи Президенти Н. Назарбоев ва Ўзбекистоннинг президенти ягона иқтисодий ҳудудни барпо этиш тўғрисида шартномани имзолаб, Марказий Осиё ҳамдўстлигига пойдевор қўйишди. Ушбу шартнома МДХ иқтисодий иттифоқи тузиш тўғрисидаги шартнома қоидаларини ривожлантириш, 1994–2000 йилларда Ўзбекистон Республикаси ва Қозоғистон Республикасини иқтисодий интеграциялашни чуқурлаштиришга доир қўшма дастурни амалга ошириш мақсадида ташкил

¹⁵ Ўзбекистон Республикаси Президенти хабарномаси. – 1993 йил 9-сон. – Б. 3-6.

Ўзбекистон Республикаси Кинофотофоно ҳужжатлар марказий Давлат архиви (кейинги ўринларда ЎзРКХДА). 1-илова. О-148460 рўйхат

этилган¹⁶. Шунингдек, фан, маориф, маданият, соғлиқни сақлаш, сайёҳлик ва спорт соҳаларидаги ҳамкорликни кучайтириш тўғрисида ҳукуматлараро битимлар ҳам имзоланди¹⁷.

Мазкур ягона иқтисодий макон тўғрисидаги шартномага Қирғизистон ҳам қўшилди¹⁸. Ҳатто, шартномани имзолаган учала давлат (**2-3 илова**) ўртасида Марказий Осиё ҳамкорлик ва ривожланиш банкини таъсис этиш тўғрисида Битим¹⁹, Қозоғистон, Қирғизистон ва Ўзбекистондаги воқеалар, ислохотлар ва янгиланишларни ҳолисона ёритиш, қардош мамлакатлар ўртасидаги дўстлик ва ўзаро фойдали ҳамкорлик муносабатларини сақлаб қолиш ва янада ривожлантиришга кўмаклашиши мақсадида “Марказий Осиё: интеграция муаммолари” ойлик журнали ҳам таъсис этилди²⁰. Қирғизистоннинг маънавиятни қайта тиклаш “Руҳоният” Халқаро уюшмаси Марказий Осиё халқлари ўртасида яхши қўшничилик муносабатларини ўрнатишга қўшган катта ҳиссаси учун Биринчи Президентимиз И.А. Каримовга “Халқлар ўртасидаги тинчлик ва тотувлик учун” мукофотини ҳам топширди²¹.

¹⁶ Қозоғистон Республикаси Президенти Н.А. Назарбоевнинг Ўзбекистон Республикасига ташрифи якуни тўғрисида Қўшма Ахборот // Ўзбекистон Республикаси Президенти девонининг нашри. Хабарнома. – №13-14. – 1994. – Б. 117.

¹⁷ Қозоғистон Республикасининг Биринчи Президенти Н.А. Назарбоевнинг Ўзбекистон Республикасига ташрифи якуни тўғрисида Қўшма Ахборот // Ўзбекистон Республикаси Президенти девонининг нашри. Хабарнома. – №13-14. – 1994. – Б. 118.

¹⁸ Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримовнинг Қирғизистон Республикасига расмий сафари якуни ҳақида Қўшма Ахборот // Ўзбекистон Республикаси Президенти девонининг нашри. Хабарнома. – №13-14. – 1994. – Б. 120.

¹⁹ Марказий Осиё ҳамкорлик ва ривожланиш банкини таъсис этиш тўғрисида Ўзбекистон Республикаси, Қозоғистон Республикаси ва Қирғизистон Республикаси ўртасида Битим // Ўзбекистон Республикаси Президенти девонининг нашри. Хабарнома. – №15-16. – 1994. – Б. 114-115; Қозоғистон Республикаси, Қирғизистон Республикаси ва Ўзбекистон Республикаси Давлат бошлиқларининг Баёноти // Ўзбекистон Республикаси Президенти девонининг нашри. Хабарнома. – №15-16. – 1994. – Б. 117-118.

ЎзР КҲДА. 2-илова. О-148542-рўйхатлар.

ЎзР КҲДА. 3-илова. О-148530-рўйхатлар

²⁰ Қозоғистон Республикаси, Қирғизистон Республикаси ва Ўзбекистон Республикаси давлат бошлиқларининг Бишкекдаги учрашуви якунлари тўғрисида ахборот // Ўзбекистон Республикаси Президенти хабарномаси. – 1996 йил 2-сон. – Б. 86.

²¹ Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти Ислом Каримовнинг Қирғизистон Республикасига расмий сафари якуни ҳақида Қўшма Ахборот // Ўзбекистон Республикаси Президенти девонининг нашри. Хабарнома. – №13-14. – 1994. – Б. 121.

Маълумки, Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон раҳбарларининг 1996 йил Бишкекда бўлиб ўтган учрашувида мамлакатларимизда кечаётган сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий ўзгар ишлар ҳақида кўшни давлатларга кенгрок ахборот бериш ҳамда ўзаро тажриба алмашиш учун «Марказий Осиё: интеграция муаммолари» журнаlinesи ташкил этишга қарор қилинган эди. Чўлпонота учрашувида Президентлар ушбу журналнинг Бош муҳарририни тасдиқлашди. Томонларнинг ўзаро розилигига кўра, Ўзбекистон томонидан тавсия этилган Одилбек Қайипбергенов «Марказий Осиё: интеграция муаммолари» журнаlinesининг Бош муҳаррири этиб тасдиқланган. "Вечерний Бишкек" газетасининг Н 115 (7271) 1999 йил 17-июнь сонида шундаи ёзилган: Ҳукумат раҳбарлари Марказий Осиё ҳамкорлик ва тараққиёт банки фаолиятини ҳам муҳокама қиладилар, кун тартибида янги президент тайинлаш. "Марказий Осиё: интеграция муаммолари" журнаlinesининг штатлар жадвали, даромад ва харажатлар сметаси тўғрисида қарор қабул қилинади. Журнал 1999 йилгача ҳам чиқарилмаганидан далолат беради.

Шунингдек, учала давлат ўртасида минтақавий интеграцияни янада мустаҳкамлаш учун 1997 йил 10 январда Бишкекда Ўзбекистон, Қозоғистон ва Қирғизистон давлатлари ўртасида Абадий дўстлик тўғрисида шартнома имзоланди²². Ушбу Шартноманинг 9,12 ва 13-моддаларига кўра Ўзбекистон, Қозоғистон ва Қирғизистон давлатлараро Кенгаш ижроия кўмитаси маданият соҳасидаги алоқаларни ривожлантириш, туризм, спорт ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳаларида ҳамкорликни мустаҳкамлаш, маданият ва таълим муассасалари ўртасида алоқаларни йўлга қўйиш юзасидан тегишли вазирлик ва идораларга Ижроия кўмитасининг таклифини юбориш сўралган²³.

Кейинроқ 1998 йили ягона иқтисодий макон тўғрисидаги шартномага Тожикистоннинг ҳам қўшилиши билан минтақавий иқтисодий интеграция

²² ЎзР МДА. М7-жамғарма, 1-рўйхат. 328-йиғма жилд. 146-150-варақлар.

²³ ЎзР МДА. М7-жамғарма, 1-рўйхат. 328-йиғма жилд. 145-варақ.

жараёнларининг чуқурлашишига янада кенгрок имконият туғдирди. 1998 йили тўртала давлат раҳбарлари имзолаган минтақавий интеграцияни янада чуқурлаштириш тўғрисидаги Баёнолда Марказий Осиё давлатларининг интеграциялашуви ҳар бир мамлакатнинг ўз манфаатларига асосланган ва шу манфаатлардан келиб чиқадиган табиий ва объектив жараён эканлиги, Президентлар Марказий Осиё халқларининг туб манфаатларига мос келадиган абадий дўстлик ва ҳамкорликни мустаҳкамлаш учун барча чораларни кўришга қатъий аҳд қилганликлари, Марказий Осиё янги мингйилликда жаҳон цивилизациясида халқлар ва давлатлар ўртасида дўстлик ва қардошлик муносабатлари гуллаб-яшнаган, иқтисодий жихатдан ривожланган минтақа сифатида муносиб ўрин эгаллаши алоҳида эътироф этилган²⁴.

Бироқ ушбу ташкилотнинг фаолияти кутилган натижаларни бермади. 2002 йили ташкилотга янги туртки бериш, интеграциялашган иқтисодий маконни шакллантириш ва ташқи сиёсатни мувофиқлаштириш мақсадида уни тўрт аъзо давлатлар Марказий Осиё Ҳамкорлик Ташкилоти (МОҲТ)га айлантиришди²⁵. Лекин бу ташкилот ҳам муваффақиятга эриша олмади.

МОҲТ доирасида кўп томонлама ҳамкорлик минтақавий иқтисодий қарорлар қабул қилиш билан чекланиб қолмасдан, балки бошқа давлатларга унга қўшилиш имконини берувчи очикроқ уюшмага олиб келди. 2005 йилда Россиянинг ушбу ташкилотга қўшилиши билан МОҲТ Евроосиё Иқтисодий Ҳамжамияти (ЕИҲ / ЕврАзеС) билан бирлашиб кетди. Аниқроғи, 2005 йил 6-7 октябрда Санкт-Петербург шаҳрида МОҲТга аъзо давлатлар раҳбарлари Кенгаши мажлисида Ўзбекистоннинг биринчи Президенти И.А.Каримов таклифи билан давлатлараро иқтисодий интеграцияни янада ривожлантириш

²⁴ Қозоғистон Республикаси, Қирғизистон Республикаси, Тожикистон Республикаси ва Ўзбекистон Республикаси давлат раҳбарларининг минтақавий интеграцияни янада чуқурлаштириш тўғрисидаги баёноти // Ўзбекистон Республикаси Президенти хабарномаси. – 1998 йил 1-сон. – Б. 55, 57.

²⁵ Марказий Осиё: кеча, бугун, эртага // Халқ сўзи, 2001 йил 29 декабр; Договор между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан об учреждении организации «Центрально-Азиатское Сотрудничество» // Ўзбекистон Республикаси Президенти хабарномаси. – 2002 йил 1-сон. – С. 114-118.

мақсадларида МОҲТ Евроосиё иқтисодий ҳамжамияти (ЕИХ) билан қўшилгани ҳақида қарор қабул қилинди. Шу тариқа бу минтақавий интеграция уюшмаси тугатилди. МОҲТнинг парчаланиши билан Марказий Осиё давлатларининг ишлаб чиқарувчи кучлари, иқтисодий ва маданий алоқаларининг ўзаро боғлиқлиги ва бир-бирини тўлдирувчи муҳим минтақавий омиллари заифлашди²⁶.

Шундай қилиб, Марказий Осиё давлатларининг ўзаро интеграцияси, хусусан, минтақа давлатлари ва Ўзбекистон ҳамкорлигининг дастлабки давр хусусиятларида Ўзбекистоннинг Биринчи Президенти И.А.Каримовнинг ташаббуси яққол намоён бўлганини кўриш мумкин. 1993-1998 йиллар давомида ягона иқтисодий макон тўғрисидаги шартнома, Ўзбекистон, Қозоғистон ва Қирғизистон давлатлари ўртасида Абадий дўстлик тўғрисида шартнома, минтақавий интеграцияни янада чуқурлаштириш тўғрисидаги баёнот имзоланганлигини қайд этиш зарур.

²⁶ Ларуэль М., Пейруз С. Региональные организации в Центральной Азии: характеристики взаимодействий, дилеммы эффективности//Доклад.–2013–№10.–Бишкек. – С. 8.

<https://www.ucentralasia.org/Content/downloads/UCA-IPPA-WP-10-RegionalOrganizations-Rus.pdf>